

*Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
23–24 червня 2022 р.*

*Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до
Нового часу: інтердисциплінарні дослідження*

Ольга Гейда

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Чернігівський обласний історичний музей ім. В. Тарновського

**ВКЛАДНІ НАПИСИ НА ПАМ'ЯТКАХ З ЧЕРНІГІВСЬКОЇ П'ЯТНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЇЇ ІСТОРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.**

Джерелознавча цінність вкладних та покрайніх записів давно поцінована дослідниками. Їх вивчення може дати як прямі відомості про книгу: власників, покупців, місця збереження та інтенсивність використання, так і опосередковані: схарактеризувати рівень релігійності, фінансову спроможність певних соціальних груп, відомості про родинні зв'язки, а також інформацію про конфесійну приналежність церков до яких робилися вклади. Аналіз каталогів музейних колекцій, бібліотек храмів та ризниць монастирів дає нам можливість зібрати інформацію про наявні вклади та відтворити вкладні записи, використовуючи їх для реконструкції історії, навіть якщо пам'ятки не збереглися до нашого часу.

Чернігівський храм Св. Параскеви П'ятниці¹ мурований. Більшість дослідників приписує його будівництво Рюрику (Василію у хрещенні) Ростиславичу – князю Овруцькому, Новгородському, Київському та Чернігівському. Церкву було зведено наприкінці XII – на початку XIII ст. на території міського посаду. Первісно – чотиристовпний тринавний трьохапсидний однокупольний храм. Декілька разів перебудований впродовж XVII–XIX ст. На початку XX ст. – чотирнадцятиверхий, з двома бічними прибудовами та мурованою дзвіницею. Навколо церкви багат шарове кладовище². Зруйнований у часи Другої світової війни. У 1943–1947 рр. проведена часткова розборка руїн та консервація пам'ятки архітектором П. Барановським. Впродовж 1953–1954 рр. – наукові археологічні дослідження під керівництвом М. Холостенка. Сучасний вигляд храму склався в результаті реставрації 1952–1962 рр.³

Більш прискіпливий погляд на офірації до храму Св. Параскеви, дає змогу уточнити діяльність церкви у польський час, який в історіографії часто зображено як монокатолицький період, хоча це не зовсім вірно.

Дослідником П'ятницького храму, його настоятелем священником Стефаном Шугаєвським ще у середині XIX ст. була висловлена гіпотеза про відновлення П'ятницького монастиря у 1641 р. (в один рік з Макошинським дівочим) як православного за підтримки Адама Кисіля⁴. Спиралася вона на версії дослідників історії Чернігова першої половини XIX ст. (М. Бантиша-Каменського, а за ним І. Котлярова, М. Маркова і П. Ліневича), які висловлювали обережну думку про відновлення богослужінь в храмі у польський час (1618–1648), що

¹ Присвята храму у давньоруський час невідома. Перші документальні відомості про освячення храму на честь Св. Параскеви датуються серединою XVII ст.

² Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. Чернігів : Видавництво “Десна Поліграф”, 2013. С. 38–42; Шугаєвський С. пише про нього: “погост церкви Параскеевской довольно красив и по возвышении места всегда бывает сух”.

³ Пам'ятки монументальної архітектури Північного Лівобережжя XI–XIII ст. Каталог / О. Черненко, О. Ярошенко. Чернігів : SCRIPTORIUM, 2019. С. 15.

⁴ Чернігівський обласний історичний музей ім. В. Тарновського, фонди А.Л.–500. Шугаєвський С. Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г., арк. 16–18.

різко критикувалося представниками російської офіційної історіографії (Філарет Гумілевський). Версію про заснування храму на початку XVII ст. підтримав і відомий мистецтвознавець Г. Павлуцький. Цю гіпотезу уточнимо та обґрунтуємо, спираючись на аналіз церковно-політичної ситуації, результати археологічних досліджень другої половини XX ст. та вивчення вкладних записів на сторінках книг, подарованих до П'ятницького храму.

Відомості про вклади та вкладні записи зібрані з рукописного опису храму С. Шугаєвського, оригінал якого зберігається у Чернігівському обласному історичному музеї ім. В. В. Тарновського і має назву “Церковь во имя святыя Великомученицы Параскевы нареченной Пятницы в г. Чернигове”. Опис був укладений 20 серпня 1858 р., про що свідчить запис на титульному аркуші. Рукопис являє собою зошит розміром 21×26,5 см у чорній обкладинці з дерматину. Текст написаний з обох боків аркушів, загальний обсяг рукопису складає 178+2 сторінок. Він готувався у рамках підготовчої роботи до написання історичного опису Чернігівської єпархії¹. В рукописі зафіксована наявність вкладів богослужбових книг та переписано текст вкладних записів. На них і звернемо в першу чергу нашу увагу.

У ризниці храму у середині XIX ст. зберігалися три книги надруковані у першій половині XVII ст.: “Євангеліє” 1636 р. львівського друку, а також “Учительне Євангеліє” 1637 р. і “Тріодіон” 1640 р. київського друку².

Відомо, що львівське “Євангеліє” 1636 р. вийшло у друкарні Михайла Сльозки при Львівському Успенському братстві та вважається реплікою двох більш ранніх “Євангелій”, надрукованих у Вільно у 1575 та 1600 рр. спеціально для потреб православного населення ВКЛ та Речі Посполитої³. Книга мала дарчий напис, який, нажаль С. Шугаєвським не був відтворений.

“Учительне Євангеліє” 1637 р. – збірник проповідей на недільні та святкові дні. Це друге видання надрукованого у братській друкарні монастиря Святого Духа в Єв’ю 1616 р., у перекладі Мелетія Смотрицького староукраїнською книжною літературною мовою. Перед тим пам’ятку було надруковано чотири рази, усі церковнослов’янською мовою: у Заблудові 1569 р., у Вільні 1580 і 1595 рр., у Крилосі 1606 р. Видання 1616 р. з’явилося щонайменше у п’ятих варіантах, що відрізнялися передмовами, присвяченими різним родам та особам, за матеріального сприяння яких, було здійснено публікацію книги. Передмови присвячені: 1) князю Богданові Соломирецькому; 2) Пелагії Воловичівні; 3) князеві Богдану Огинському та його дружині Раїні Воловичівні; 4) Анні Ходкевичівні та 5) князю Федорові Масальському.

Книга, як конче потрібна для використання у проповідницькій практиці, була високо оцінена митрополитом Петром Могилою, за його благословення і з його передмовою у 1637 р. вийшла у світ вдруге в друкарні Києво-Печерської лаври⁴. Примірник, який зберігався у чернігівській П'ятницькій церкві мав присвяту “на старожитній герб панов Проскур-Сущанських” і написом: “Благородному и благочестивому его милости пану Федору Проскуре-Сущанскому, писареву замковому воеводства Киевского – ласки Божией, доброго здоров’я, счастливого [?] повишения] и прочее”.

“Тріодіон” 1640 р. киево-печерського друку – книга літургійних текстів для рухомого циклу богослужінь. Це друге видання “Тріоді” 1627 р. з лаврської друкарні, підготовлене

¹ Гейда О. С. Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського. *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії*. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.). Київ, 2015. С. 120–123.

² Чернігівській обласний історичний музей ім. В. Тарновського, фонди А.Л. – 500. Шугаевский С. Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г., арк. 14–14зв.

³ Бондар Н. П. Взаємовпливи кириличних видань Євангелій другої половини XVI – середини XVII ст. вільнюського та львівського друку. *Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку*. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). Київ, 2015. С. 109–112.

⁴ Чуба Г. “Учительне Євангеліє” 1616 р. у перекладі Мелетія Смотрицького в контексті української гомілетичної літератури. *Київська академія*. Вип. 2–3 URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/696630c2-ca90-4272-9581-304d4c630f40/content>

Памвою Бериндою¹. На примірнику з чернігівської П'ятницької церкви була присвята архімандриту Києво-Печерської лаври Йосипу Тризни.

Звернемо більше уваги на осіб, згаданих у вкладних записках вищеописаних книг та на їх зв'язок з Черніговом.

Теодор (Федір Григорович) Проскура-Сущанський походив з православного українського шляхетського роду. Навчався разом з А. Кисілем в Замойській академії. З 1615 р. член Київського Богоявленського братства. Чернігівський суддя у 1634–1636 рр. Власник Більська, Глинська та Лутави біля Остра. 1632 р. був одним з підписантів акта, за яким київська шляхта передавала маєток Київській братській школі за умови об'єднання зі школою Києво-Печерської лаври. Підписався під обранням київським митрополитом Сильвестра Косова у 1647 р. Дружина – Анастасія Микулинська, донька Регіни Григорівни Чечель та Івана Гордійовича Микулинського, вбитого у Брацлаві під час повстання С. Наливайка. Іван Гордійович був нащадком давнього православного роду. Богдан Микулинський – у XV ст. воєвода Брацлавського замку, сподвижник князя Свидригайла. Патроном Ф. Проскури-Сущанського був Адам Кисіль. Проскури-Сущанські мали маєток у с. Веприк поряд з с. Адамівка Носівського староства. Помер у 1647 р. Тобто “Євангеліє” потрапило до П'ятницької церкви не пізніше цієї дати.

Павло Федорович Тризна – представник давнього боярського роду відомого з XV ст. Стародубський староста з 1631 р. Володів Батурином (до 1630 р.). Його донька [?] Тризнянка була дружиною власника Івангорода, Крупичполя, Самбора та Седнева Самуеля Паца. Син – Йосип Павлович Тризна у 1640–1647 рр. був архімандритом Віленського Свято-Духівського монастиря, а з 1647 р. – архімандрит Києво-Печерської лаври. Його другий син – Хома Павлович Тризна – полковий писар Лубенський, Переяславський, гетьманський писар при Ю. Сомку у 1662 р. Одружений на донці священника чернігівської Благовіщенської церкви (колишнього вибельського сотника) Стефана Шуби – Марії. Село Виблі надані Стефану Шубі за привілеєм Юхима Сомка. Іван Хомич Тризна – власник с. Слабина та Лукашівки. Споріднений з Грязними та Войцеховичами. Сотник слабинський 1687 р. Дружина його, онука чернігівського ловчого Бориса Грязного. Їх нащадки – сотники Вибельські.

Вважаємо, що згадані три книги надані були до чернігівського П'ятницького храму при поновленні богослужіння у ньому в період з 1637 по 1647 р. та є підтвердженням існування храму як православного парафіяльного у його до монастирський період (до 1651 р.). Для обґрунтування припущення про діяльність церкви Св. Параскеви як православного парафіяльного храму у польську добу, необхідно звернутися до характеристики церковно-політичної ситуації в Чернігівському воєводстві.

Після березня 1610 р. Чернігів був суттєво зруйнований, внаслідок набігу і спалення міста загоном київського підкоморія Самуеля Горностая та більше 10 років являв собою “радіше городище ніж населений пункт”². Незначна кількість населення міста наводить нас на думку, що у 1610–1623 рр. П'ятницький храм міг дійсно залишатися у запустінні.

Однак Чернігів, за задумом польської влади, мав перетворитися на значний укріплений центр регіону. Тож, найважливішим завданням Владислава Вази як адміністратора, була колонізація регіону на основі ленного права, задля забезпечення у подальшому захисту від можливого військового захоплення цих територій московією. Тож, на початок 1623 р. у Чернігові вже був відбудований замок, з'явилися будинки шляхтичів-ленників, почав залюднюватися посад. Як наслідок, 27 березня 1623 р. місто отримало магдебурзьке право.

Релігійна ситуація у місті була строкатою: в Чернігові співіснували три християнські конфесії: римо-католицька (з 1627 р. Домініканський монастир при Борисоглібському храмі підпорядкований Віленській католицькій дієцезії), греко-католицька (з 1626 р. архімандрія при Єлецькому Успенському монастирі була у підпорядкуванні унійного Смоленського біс-

¹ Василюшин І. Києво-Печерська “Постова Тріодь” 1640 р. як одне з джерел богослужбового уставу УГКЦ. URL: https://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/1852/Vasylyshyn_Kyievo-Pecherska.pdf?sequence=1&isAllowed=y

² Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648): Наукове видання. Київ : Темпора, 2006. С. 67, 249–250.

купства) та православна, яка не мала легального статусу (Київська митрополія де-факто відновлена 1621 р., де-юре з 1633 р. за Петра Могили). Влада воєводства та поляки-землевласники змушені були рахуватися з релігійною приналежністю православної шляхти, яка особливо після завершення Смоленської війни (з 1635 р.) активно прибувала до регіону з воєводств Речі Посполитої – Любеча, Остра, Волині, Поділля та Білорусі. Крім того, “руське селянство” було переважно православного віросповідання, тож, задля спокою та вправного виконання повинностей, влада мала забезпечити релігійну толерантність.

Православні церкви в регіоні діяли здебільшого в селах, у містечках та містах регіону на території приватних маєтностей (оскільки на державних землях будівництво нових православних храмів було заборонено). Королівські привілеї зобов’язували руське духовенство підпорядковуватися смоленському унійному архієпископу Льву Кревзі. Загальна чисельність православних громад у межах краю згідно звіту Льва Кревзи від січня 1629 р. налічувала 3000 парафій. Тож населення регіону переважно сповідувало православ’я, у тому числі 50% усіх урядників Чернігово-Сіверщини¹. Більшість представників православної шляхти краю були безпосередньо пов’язані родинними або дружніми стосунками з найбільш послідовним захисником православної віри на теренах Сіверщини, заможним землевласником та впливовим урядовцем воєводою та депутатом сейму Адамом Кисілем.

Адам Григорович Кисіль – син володимирського підсудка Григорія Гнівошовича Кисіля та його дружини Терези з Іваницьких. Бабка Адама походила з роду Тризн (Гнівош Тихонович Кисіль одружений на Тризнянці, ім’я якої невідоме). Навчався Адам в Замоїській академії, де його наставниками були Касіян Сакович – згодом ректор Київської братської школи (1620–1624), Ян Щасний Гербурт, а однокашниками Сильвестр Косів, Проскура-Суцанський, Андрій та Михайло Гулевичі (брати Галшки Гулевичівни), Петро Могила. З останнім А. Кисіль впродовж усього життя зберігав тісні відносини, був одним з його “душеприкажчиків”. А. Кисіль мав величезний вплив на економічний та політичний потенціал Чернігівського повіту. Володів с. Адамівкою, Брусилівим, Дівицею, Менюю та Носівкою. Постійно мешкав у Менському замку. У 1639 р. одержав посаду чернігівського каштеляна. У 1641 р. обіймав посаду наказного чернігівського воєводи, впродовж 1641–1646 рр. – чернігівського підкоморія. Був зацікавлений у формуванні сильного табору своїх прибічників на теренах воєводства. Тож активно рекрутував на керівні посади своїх прихильників з православної шляхти. За підрахунками П. Кулаковського, третина усіх землевласників воєводства належала до табору А. Кисіля. Серед них Криштофер Колчинський чернігівський скарбник (його син Федор Колчинський був священником Воскресенського хаму Чернігова), Ф. Богушевич-Гулкович – тесть А. Кисіля, Стефан Іваницький – представник роду матері, Криштофер Силич – повітовий підстароста (намісник) новгород-сіверського повіту (Силичи – священники чернігівської Богоявленської церкви у фортеці). Паци – споріднений рід по лінії бабусі. Брат А. Кисіля Микола обіймав посаду новгород-сіверського хорунжого, двоюрідний брат Матвій служив чернігівським стольним, а Олександр Кисіль – чернігівським підстолиєм.

У 1629 р. на Київському соборі (на якому був присутній А. Кисіль) для Чернігова було висвячено першого після тривалої перерви православного єпископа Ісайю Копинського і відновлено чернігівську православну єпархію. Відома активна боротьба А. Кисіля за рівність християнських віросповідань на теренах Речі Посполитої, що проявилось у включенні до інструкції сеймику Чернігівського воєводства у 1646 р. окремого пункту на захист “грецької релігії”. Завдяки цьому до Чернігівського воєводства залюбки переїжджали представники давніх православних боярських, князівських та шляхетських родів з перспективою отримати маєтки, зробити кар’єру не змінюючи конфесійну приналежність та з надією на відродження православного церковного та монастирського життя.

На теренах Чернігівського воєводства вже у середині 1630-х рр. починається процес заснування православних монастирів, що теж прямо або опосередковано було пов’язано з

¹ Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої... С. 71–73, 165, 195.

А. Кисілем. Так, ймовірно, ще 1631 р. заснований Батури́нський дівочий монастир (ктитор – Павло Тризна, володар Батурина, перша інокія Мокрина згад. до 1636 р.). До другої половини 1640-х рр. відносять заснування Омбиського монастиря Різдва Богородиці під Борзною (ктитор – друг та сподвижник А. Кисіля Станіслав Угорницький; його дружина Катерина 1649 р. надала монастирю власницькі села Омбиш і Лосинівку та доручила опіку над ним лаврському архімандриту Йосифу Тризни).

У 1642 р. А. Кисіль ініціював переведення до власницького села Макаси монахів з Трубчевського монастиря, заповівши на користь обителі свої маєтності. Також він заснував Макошинський дівочий монастир неподалік Сосниці, для утримання якого було надано кілька млинів. Зв'язок Макошинського та П'ятницького монастирів прослідковується у запозиченні традицій гаптування і переміщення ігуменів у XVII ст. між монастирями: ігуменя П'ятницького монастиря Анастасія Бобурчанка (Бобирчанка) у 1668–1670 рр. керувала Макошинським монастирем. Цей зв'язок може споріднювати монастирі через спільного ктитора Адама Кисіля та опосередковано підтверджувати відновлення П'ятницького храму саме за його підтримки.

На наше переконання у свій домонастирський період храм святої Параскеви міг діяти як парафіяльний для міської православної спільноти. На користь цієї думки свідчать вказані вище вкладні написи на офірованих богослужбових книгах, а також срібний потир – дар пана Івана Абрамовича з написом польською: “Sies kichich nadan Pana Iwana Abramowicza u Yewdokj Czaykovny do S. Paraskowiy”, інформацію про який теж занотував С. Шугаєвський¹. Звертає увагу відсутність у написі вказівки на монастир, а лише на церкву. До речі, напис на потирі є найдавнішою згадкою у джерелах присвятою храму на честь святої Прасковії – сербської святої XI ст., мощі якої були подаровані Константинопольським патріархом на знак подяки за щедрі пожертви у 1641 р. храму Трьох святителів у Яссах. Цей храм був побудований у 1637–1639 рр. ктиторством молдавського господаря Василя Лупула.

Іван Аврамович (Абрамович) – воєвода Мінський, з 1596 р. – Смоленський, наказний полковник чернігівський (1651, 1654–1657, 1661) та ніжинський, обозний чернігівський (?–1654–?). У джерелах згадується як попович. Був сином Аврама – священника брагинського. Ктитор П'ятницького монастиря. За його полковництва у 1651 та 1654 рр. до монастиря надані перші маєтності. З 1664 р. згадується як священник вибельський. Його син Микола у 1636–1638 рр. обіймав посаду старости Стародубського (Смоленське воєводство), володів Мглином, Дроковим; до 1648 р. воєвода Мстиславський, після – воєвода Троцький. Дружина Івана Аврамовича – Євдокія Чайковна (напис на потирі – єдина згадка в джерелах) була представницею впливового шляхетського роду мстиславського полковника Ничипора Андрійовича Чайки-Нечая. Той мав синів Данила, Івана, Матвія, Юрія, які були знаними козаками Брацлавського полку. Данило Ничипорович Нечай 1650 р. разом з Матвієм Гладким здобув тодішню столицю Молдавії Ясси, примусивши господаря Василя Лупула до укладення 1651 р. союзу з Хмельницьким. Іван Ничипорович Нечай (Чайка) – зять Богдана Хмельницького, який другим шлюбом був одружений на доньці любецького сотника Івана Стефановича Силича. Івана Аврамовича було відсторонено від полкового уряду за відмову визнати владу гетьмана Юрія Хмельницького, натомість у квітні 1657 р. чернігівським полковником призначено його двоюрідного брата Іоанікія Сімеоновича Силича.

Тож, вважаємо, що присвята храму на честь св. Прасковії з'являється під час його відновлення у 1640-х рр. і пов'язана з передачею мощей святої до Яського Троєхсвятительського храму.

Гіпотезу про відновлення П'ятницького храму у першій половині XVII ст. підтверджують також археологічні дослідження. Треба віддати належне першому досліднику церкви священнику Стефану Шугаєвському, який у 1850 р., під час розібрання старих прибудов до храму з північного та південного боків оглянув залишки фундаментів церкви і занотував свої

¹ Чернігівській обласний історичний музей ім. В. Тарновського, фонди А.Л.–500. Шугаевский С. Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г., арк. 183в.

спостереження. Попри відсутність спеціальної освіти та загальний низький рівень археологічних досліджень у середині XIX ст., о. Стефан дуже ретельно зафіксував побачене. Це дало змогу саме йому вперше висловити гіпотезу про суттєво відмінний зовнішній вигляд храму у давньоруський час, а також про прибудови до основного об'єму храму у XVII ст. Він писав: «когда в 1850 году разобраны были с южной и северной стороны церкви старыя постройки, служившие: одна для ризницы, другая для кладовой (скарбца), и для основания таковых новых выкопаны рвы: то замечено, что как та, так и другая, приделаны к стенкам здания гораздо позже того времени, в которое строено здание. На левой стороне оно, фундамент был начат полукругом, потом оставлен, проведен квадратом другой, и на нем поставлена с углублением кладовая. С правой стороны ризница имела основание в длинный квадрат. В обеих сих пристройках кирпич был не одинаков: меньше чем в стенах здания и не имел с последним той связи, какая обыкновенно делается... Третья пристройка, с западной стороны, не была вовсе похожа на две первые – совершенно мрачная. С низким четырехгранным сводом и двумя окнами при самой земле. В ней так же все доказывало, что сделана не в одно время с главным зданием, но прежде первых двух пристроек. Должно быть она служила ризницею при молитвенном доме поляков и была собственно их произведением. По разборке оной, в стене церкви, на аркою, оказались кирпичем заколоченные два окна – вроде амбразур. Проведенный ход в стене простирался в боковые стены: слева – около земли, а вправо – под окна. На сей последней стороне было отверстие в аршин длинны и в половину ширины, которое вместе с боковыми ходами, давно как видно, заделаны кирпичем. Свободным донныне остается только ход в стене западной, который в 1831 году, при переделке церкви и холодной в теплую, был поводом к устройству в ней деревянных хоров, в 1850 году уничтоженных»¹.

В процесі археологічних досліджень М. Холостенка ці спостереження були підтвержені. Стратиграфічно зафіксовано, і всередині, і навколо храму, чималий шар землі з будівельним сміттям і керамікою XVI–XVII ст. та перебудови XVII ст.: нижні два вікна у східній апсиді, закладки давніх вікон цеглою у центральній апсиді, притолока та сходи дверного порталу з південного боку церкви, будівництво західного притвору². У XVII ст. на піщану підсіпку була укладена підлога храму з цегли розміром 35×18,5×5(6) см, що свідчить про проведення ремонтних робіт. Після цього, за версією М. Холостенка, храм пережив розорення (у стратиграфії виявлено шар пожежі зі щербом). Поверх залишків пожежі та руйнації, які не прибиралися, пізніше була укладена дерев'яна підлога на дерев'яних же стовпах. Ця підлога знову вигоріла і вже наприкінці XVII – на початку XVIII ст. була викладена нова, з шестиграних керамічних плиток (ймовірно, за часів ремонтних робіт Дуніна-Борковського 1676 р.). Аналізуючи матеріали археологічних досліджень М. Холостенка, видно, що церква у XVII ст. двічі зазнавала часткової руйнації і пожежі та тричі була відновлена.

Перші документальні відомості про П'ятницький монастир датовані 1651 р. При дослідженні площадки навколо храму М. Холостенком було зафіксовано прошарок будівельних уламків XVI–XVII ст. перекритий прошарком піску. На наш погляд, це може свідчити про розбудову монастиря вперше у XVI ст. з пізнішим його руйнуванням на початку XVII ст. Раннє (у князівські часи) існування монастиря М. Холостенко вважав малоімовірним. Вдруге монастир було відновлено під час полковництва Івана Аврамовича 1651, 1654–1657 рр. з добудовою додаткових приміщень та надання щедрих маєтностей.

Сучасні дослідники проводять аналогії між архітектурними особливостями Чернігівського П'ятницького храму з чотирма церквами давньоруської доби: храмом Бориса і Гліба в Гродно, Василівською церквою в Овручі, Василівською церквою на новому дворі у Києві та храмом святих Апостолів у Білгороді-Київському³. Примітно, що усі церкви побудовані в

¹ Чернігівській обласний історичний музей ім. В. Тарновського. Фонди А.Л.–500. Шугаевский С. Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г., арк. 8зв.–9.

² Холостенко Н. Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви в г. Чернигове 1953–1954 гг. Советская археология. 1956. № 26. С. 271–272, 275–276, 278.

³ Пам'ятки монументальної архітектури Північного Лівобережжя... С. 15; Холостенко Н. Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви... С. 291.

один хронологічний період наприкінці XII – на початку XIII ст. за ініціативи та фінансової підтримки князів мономахового дому – Гродненський храм онуком Володимира Мономаха Мстиславом Всеволодовичем (по молодшій доньці Агафії Володимирівні) храми в Овручі, Чернігові, Білгороді-Київському – правнуком Рюриком Ростиславичем (по сину Мстиславу Володимировичу)¹. Побудова Василівського храму на новому дворі у Києві датовано теж межею XII–XIII ст. Таким чином, усі вищезгадані церкви об'єднані не лише спільними архітектурно-будівельними характеристиками, а й давньою родинною та православною духовною традицією. Очевидно, саме це зіграло визначальну роль у відновленні церков (а подекуди і монастирів при них) у XVI ст.: в Овручі – дерев'яної, а у Гродно, Києві та Чернігові – мурованих. Збір інформації про ктиторів цих церков XVI–XVII ст. дав цікавий матеріал про їх взаємозв'язок між собою і з Черніговом зокрема.

Храм Бориса і Гліба у Гродному (іноді за місцевістю називають Калозьким) був відновлений на початку XVI ст. (1506) Богушем Михайлом Боговитиновичем – великим писарем литовським, сподвижником князя Свидригайла. Боговитиновичі – давній православний боярський рід. Згаданий у Афанасія Кальнофойського, в Поменнику Києво-Печерської лаври і Любецькому синодику. Його син Адам Богушевич Боговитинович служив підкоморієм чернігівським. Нащадок роду Філон Богушевич Гулкович у 1633–1646 рр. тринадцять років обіймав посаду чернігівського чашника, а його донька Анастасія була дружиною Адама Кисіля. Син Богдана-Юхима Богуша-Корецького Самійло Корецький – один з найбільших землевласників на теренах Чернігівського воєводства. Володар Роменського городища (з 1608 р.), одружений на Катерині, доньці Єремії Могили.

З середини XVI ст. згідно грамоти королеви Бони при гродненській церкві був заснований монастир, яким керували споріднені між собою родини Воловичів, Котовичів та Халецьких. На початку XVII ст. була навіть ідея зробити монастир резиденцією київського митрополита Петра Могили та місцем осідку коадьютера Київської митрополії Сільвестра Косова (з 1635 р. – єпископ Мстиславський, Оршанський та Могилівський) для управління православним населенням та церквами на території ВКЛ. Але цей проєкт залишився нереалізованим, бо греко-католики в обмін на гродненську обитель уступили київському митрополиту в управління Видубицький монастир.

Воловичі – давній литовсько-руський рід, представники якого виступали оборонцями православної віри і підтримували діяльність братств. Були споріднені з давніми родами Огінських, Тишкевичів, Паців.

Котовичі – давній православний рід, що в першій половині XVII ст. був представлений у Любечі. Споріднений із священниками Григоровичами. Відомі Карпо Кот і Тит Котенко – козаки полкової сотні Чернігівського полку (1649). Єрофій Іванович Котович (брат Симеона Івановича) – священник Любецької церкви Різдва Богородиці (1672). Цікаво, що священники Котовичі користувалися “Євангелієм” 1644 р., надрукованим у друкарні Віленського братства. З напису на аркушах книги відомо, що воно належало чернігівському благовіщенському священнику Іоанну Котовичу та пізніше (до 1669 р.) дісталася у спадок його сину, священнику тієї ж церкви Симеону.

Рід Огінських традиція виводить від нащадків чернігівського князя Михайла Всеволодовича, князів Карачевських та Козельських. Родоначальником вважається козельський князь, який жив у XV ст. – Григорій Титович на прізвисько Огонь. Рід згадано у переліку родів чернігівського князівського дому у Любецькому синодику. Раїна (Регіна) Григоріївна Воловичівна була дружиною князя Богдана Матвійовича Огінського (†1625), щедрого ктиторів Віленського православного братства, учня Мелетія Смотрицького. Значну частину своїх статків віддавав на друк православної літератури. На початку XVII ст. його коштом у родовому маєтку в Єв'ю побудована Успенська церква й однойменний православний монастир, обдарований землями. До нього перенесли Віленську друкарню (в друкарнях Вільна та Єв'ю

¹ Князь Вишгородський (1161–1168), Овруцький (1168–1194), Новгородський (1170–1171), Чернігівський (1210–1212), багаторазовий Великий князь Київський (1173, 1180–1181, 1194–1201, 1203–1205, 1206, 1207–1210). Його батько Ростислав Мстиславович перед кончиною прийняв схиму в Києво-Печерському монастирі.

були видані перші варіанти “Євангелія” та “Учительного Євангелія” наданого П’ятницькому храму). Христина Воловичівна була дружиною чернігівського і новгород-сіверського підкоморія (1631–1635) генерального економа королевича Владислава Вази Керло Даджибога¹.

Халецькі – теж відомий з XVI ст. православний боярський рід Чернігівщини, пов’язаний родинними зв’язками з Тишкевичами, Калениковичами, а витoki роду – з князями Мосальськими. Його представники Михайло Михайлович та Йосип Михайлович Халецькі у 30–50 рр. XVI ст. один за іншим обіймали посаду овруцького старости. Саме у цей час в Овручі збудована дерев’яна церква Св. Василя на місці зруйнованої давньоруської. Халецькі на території Чернігівського князівства у XVI ст. мали у власності містечко Сновеськ (Седнів), яке пізніше перебувало у власності Паців². Білгород-Київський належав з XVI ст. князям Острозьким, Корецьким і представнику православної шляхти, одноступцю Адама Кисіля Максиміліану Бжозовському. До Білгородки на таємні перемовини з А. Кисілем приїжджав з Києва митрополит Сільвестр Косів у супроводі кількох ченців.

До речі, на конфесійну єдність у православній вірі цих родів звертає увагу Мелетій Смотрицький у “Треносі, або ламенті святої східної церкви” (1610) з глибоким жалем від імені Церкви, констатує їх покатоличення³.

Підсумовуючи, звернемо увагу на очевидний взаємозв’язок давньої історії, книжкової традиції, освітнього впливу основних центрів православ’я між собою Вільно-Замостя-Гродно-Овруч-Київ-Остер-Любеч-Чернігів. Поріднені православні роди ВКЛ та Речі Посполитої були зацікавлені у відбудові визначних давньоруських православних святинь і монастирів. А витіснення православної шляхти з білоруських територій греко-католиками підштовхнуло її представників до переселення на території підвладні Київській митрополії, зокрема і Чернігівське воєводство.

Колонізація Чернігівського воєводства активізувалася після завершення Смоленської війни, коли було визначено кордони між Річчю Посполитою та московією. Надання маєтностей на територіях воєводства представникам давніх україно-русинських шляхетських родин підтримувалося одним з найбільших землевласників та впливовим урядовцем Адамом Кисілем, який очолював і комісію по розмежуванню земель. Саме за його особистої підтримки було засновано кілька нових православних монастирів: Батуринський, Обмишевський, Максаківський, Макошинський. Зрозуміло, що для забезпечення духовних потреб православної шляхти Чернігова була необхідність у відкритті православного храму. Оскільки у розпорядженні греко-католиків був Спаський собор (1631 р. настоятелем призначений Йозеф Григорович) й Успенський Єлецький монастир (архімандрит К. Транквіліон-Ставровецький), а у підпорядкуванні римо-католиків Домініканський монастир з центральним Борисоглібським собором, то з усіх відомих мурованих храмів міста залишалися Іллінська і Благовіщенська церкви, відбудована теж на початку XVII ст., а також П’ятницька церква. Вірогідно, що у період з 1637–1648 рр. остання існувала як парафіяльний православний храм, відновлення діяльності якого підтримував Адам Кисіль і споріднені з ним представники шляхетських православних родин Боговитиновичів, Халецьких, Корецьких, Проскур-Суцанських, Тризн, Могил, Аврамовичів. Археологічні дослідження підтверджують декілька етапів ремонтних робіт та відбудов церкви у першій половині XVII ст. На користь існування храму як православного яскраво свідчать і наявність у його бібліотеці богослужбових книг, надрукованих для православного населення Речі Посполитої.

¹ Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої... С. 404.

² Там само. С. 48.

³ Смотрицький М. Тренос, тобто плач. Розділ І. Звичай рук вкладання нинішніх єпископів-відступників. URL: <http://litopys.org.ua/human/hum37.htm>

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024